

CHEMICAL SCIENCES

ВИКОРИСТАННЯ ГЛАУКОНІТУ ЗА МЕМБРАНОУТВОРЮВАЛЬНУ ДОБАВКУ В ДИНАМІЧНІЙ МЕМБРАНІ

Балакіна М.М.

*доктор хімічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В. Думанського НАН України*

Семінська О.О.

*кандидат хімічних наук, науковий співробітник,
Інститут колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В. Думанського НАН України*

Ремез С.В.

*провідний інженер, Інститут колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В. Думанського НАН України*

USE OF GLAUCONITE AS A MEMBRANE-FORMING ADDITIVE IN A DYNAMIC MEMBRANE

Balakina M.

*Doctor of Chemical Sciences, senior researcher
of Dumansky Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry
National Academy of Sciences of Ukraine*

Seminska O.

*Candidate of Chemical Sciences, research assistant
of Dumansky Institute of Colloid and Water Chemistry,
National Academy of Sciences of Ukraine*

Remez S.

*Leading engineer of Dumansky Institute of Colloid Chemistry
and Water Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine*

Анотація

Досліджено використання глауконіту трьох фракцій – 0,4–0,5, 0,16–0,25 і $\leq 0,063$ мм за мембраноутворювальну добавку динамічної мембрани при видаленні надлишкової кількості заліза з водних розчинів. Показано, що з цією метою може бути використана тільки фракція 0,4–0,5 мм; залишковий вміст заліза в цьому випадку становить 0,05 мг/дм³, що значно нижче за регламентовану норму (0,2 мг/дм³).

Abstract

The use of glauconite of three fractions – 0.4–0.5, 0.16–0.25, and ≤ 0.063 mm as a membrane-forming additive of a dynamic membrane when removing excess iron from aqueous solutions was studied. It is shown that only the fraction of 0.4–0.5 mm can be used for this purpose; the residual iron content in this case is 0.05 mg/dm³, which is significantly lower than the regulated norm (0.2 mg/dm³).

Ключові слова: глауконіт, залізовмісні води, динамічна мембрана, мікрофільтр.

Keywords: glauconite, iron-containing waters, dynamic membrane, microfilter.

Вступ. Залізо належить до елементів, які зустрічаються найчастіше і за поширеністю у земній корі посідає друге місце після алюмінію [1]. Це природна домішка, що завжди міститься в природній воді, куди потрапляє внаслідок руйнування та вивітрювання гірських порід, старіння та корозії чавунних та сталевих водопроводів, а також з виробничими стічними водами та дренажними водами муніципальних звалищ [2].

Для води з підвищеним вмістом заліза характерний кислуватий запах, металевий присмак і рудобуре забарвлення. Така вода скорочує термін експлуатації сантехніки та побутових приладів, а також негативно впливає на здоров'я людини. Було виявлено, що тривале вживання води з підвищеним вмістом заліза сприяє збільшенню загальної захворюваності, розвитку хвороб крові, шкіри та підшкірної клітковини, кістково-м'язової системи, органів травлення, сечостатевої системи, алергічних захворювань [3, 4].

Баромембранні методи очищення води (ультрафільтрація, нанофільтрація та зворотний осмос) останнім часом стрімко розвиваються, розширюються сфери їх застосування – у водопостачанні виник цілий напрямок в очищенні поверхневих вод [5]. При цьому все більший інтерес проявляється щодо так званих динамічних мембран (ДМ), які утворюються фільтруванням через пористі підкладки розчинів, що містять спеціальні добавки диспергованих речовин, в результаті відкладення яких на поверхні підкладки утворюється напівпроникний шар.

Баромембранні методи очищення води (ультрафільтрація, нанофільтрація та зворотний осмос) останнім часом стрімко розвиваються, розширюються сфери їх застосування – у водопостачанні виник цілий напрямок в очищенні поверхневих вод [5]. При цьому все більший інтерес проявляється щодо так званих динамічних мембран (ДМ), які утворюються фільтруванням через пористі підкладки розчинів, що містять спеціальні добавки диспергованих речовин, в результаті відкладення яких на поверхні підкладки утворюється напівпроникний шар.

Найважливішою перевагою ДМ є висока продуктивність; термін їх служби не обмежений – мембрани мають напівпроникні властивості до тих пір, поки в розчині, що розділяється, є мікрокількості мембраноутворювальної добавки. У разі механічного пошкодження ДМ можливе її самовідновлення внаслідок відкладення нового напівпроникного шару [6].

Мета досліджень – вивчення механізму утворення динамічної мембрани з глауконітом за мембраноутворювальною добавкою й її ефективності в видалення надлишкової кількості заліза із водних середовищ.

Методи та об'єкти дослідження. Експерименти з утворення ДМ було здійснено в лабораторній комірці фронтального типу з магнітною мішалкою ($Re = 7\ 100$). За мембраноутворювальною добавкою використаний глауконіт Карачайського родовища (Хмельницька обл., Україна) фракцій з розміром частинок 0,4–0,5, 0,16–0,25 і $\leq 0,063$ мм.

Здатність утвореної ДМ до вторинної затримки оцінювалась за затримуванням нею іонів Fe(III) з розчину його сульфату з концентрацією за іонами заліза $200\ \text{мг/дм}^3$ при рН 2. За підкладку ДМ було використано композитний полівінілспиртовий мікрофільтр (МФ) [7] з максимальним діаметром пор 0,7 мкм.

Концентрація загального заліза у вихідних розчинах і пермеаті визначалась фотоколориметричним методом з *o*-фенантраліном [8], каламутність – згідно з фотометричною методикою, використовуючи формазинову суспензію за стандартний завіс [9].

Обговорення результатів досліджень. Глауконіт – складний калійвмісний водний алюмосилікат, який відноситься до групи гідроліду підкласу шаруватих силікатів, що мають непостійний і складний склад [10]. Формула глауконіту може бути представлена таким чином:

Вибір глауконіту за мембраноутворювальною добавкою ДМ був обумовлений наявністю у цього мінералу високої сорбційної ємності [10], обумовленої наявністю в його структурі крім слюдяних шарів, які не розбухають, шарів монтморилоніту, що розбухають. Саме останні дозволяють глауконіту спочатку абсорбувати шкідливі рідини та газу з навколишнього середовища, а потім блокувати їх у своєму міжшаровому просторі [11]. При цьому глауконіту притаманні ще деякі цінні якості: він не розчиняється кислотами, не замерзає та не втрачає механічних властивостей, має низьку десорбцію, не виділяє назад поглинені раніше шкідливі речовини, що запобігає вторинному забрудненню [11].

Дослідники відзначають, що склад глауконіту непостійний і залежить від родовища. Склад глауконіту Карачайського родовища був досліджений авторами [12]. За їх даними, він містить:

$\text{SiO}_2 - 48,84; \text{Al}_2\text{O}_3 - 8,45; \text{Fe}_2\text{O}_3 - 18,08; \text{FeO} - 1,80; \text{MgO} - 3,76; \text{CaO} - 2,03;$

$\text{Na}_2\text{O} - 0,31; \text{K}_2\text{O} - 6,14; \text{TiO}_2 - 0,68; \text{H}_2\text{O} - 4,75$ %.

Добавка $200\ \text{мг/дм}^3$ глауконіту до розчину, що очищується, як у випадку фракції 0,4–0,5 мм, так і у випадку фракцій 0,16–0,25 мм і $\leq 0,63$ мм підвищила затримувальну здатність (R) мікрофільтра (МФ) зі збільшенням конверсії пермеату (k) від 95–97 % до значень 99 % і більше (рис. 1а–3а), при цьому залишкова кількість заліза в пермеаті становила 0,02–0,05 мг/дм^3 , тобто була значно нижчою від регламентованої (0,2 мг/дм^3 [12]) практично на порядок.

У всіх трьох випадках питома продуктивність (J_w) зі збільшенням конверсії падала, проте, якщо в присутності фракції 0,4–0,5 мм спостерігалось встановлення постійних значень затримувальної здатності після $k = 50$ % – зниження J_w дорівнювало 24 % (рис. 1а), то у разі двох інших фракцій це тривало протягом всього експерименту та становило > 70 % (рис. 2а–3а).

Рис. 1. Залежність затримувальної здатності відносно заліза, питомої продуктивності мікрофільтра (а) і каламутності фільтрату (б) від конверсії; мембраноутворювальна речовина – глауконіт (фракція 0,4–0,5 мм); кінетичні дані процесу фільтрування в координатах рівнянь (2), (3) (в) і рівняння (4) (г). $\Delta P = 0,5 \text{ МПа}$

Каламутність пермеату, яка в даному випадку може бути обумовленою лише частинками глауконіту, у разі використання фракції 0,4–0,5 мм протягом всього експерименту була нижчою за чутливість методу визначення (0,1 % [9], або 0,058 НОК) (рис. 1б). При використанні фракції 0,16–0,25 мм до $k = 70 \%$ каламутність пермеату була відносно постійною та становила $\sim 0,3$ НОК, потім

вона зросла до 2,9 НОК (рис. 2б). Каламутність пермеату в третьому випадку (фракція $\leq 0,63$ мм) при $k = 10 \%$ становила 0,464 НОК, починаючи з $k = 20 \%$ вона знизилась до 0,174 НОК і протрималась на цьому значенні до $k = 50 \%$, потім різко збільшилася до 3,89 НОК (рис. 3б).

Рис. 2. Залежність затримувальної здатності відносно заліза, питомої продуктивності мікрофільтра (а) і каламутності фільтрату (б) від конверсії; мембраноутворювальна речовина – глауконіт (фракція 0,16–0,25 мм); кінетичні дані процесу фільтрування в координатах рівнянь (2), (3) (в) і рівняння (4) (z). $\Delta P = 0,5$ МПа

Рис. 3. Залежність затримувальної здатності відносно заліза, питомої продуктивності мікрофільтра (а) і каламутності фільтрату (б) від конверсії; мембраноутворювальна речовина – глауконіт (фракція $\leq 0,63$ мм); кінетичні дані процесу фільтрування в координатах рівнянь (2), (3) (в) і рівняння (4) (z). $\Delta P = 0,5$ МПа

Виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок, що тільки при використанні частинок глауконіту фракції 0,4–0,5 мм утворилась динамічна мембрана, тоді як чим дрібнішими були частинки, тим легше вони проникали до пермеату.

Механізм фільтрування було визначено методом, розробленим на основі аналізу рівнянь Дарсі та Гагена – Пуазейля. При застосуванні цього методу за результатами проведених на фільтрах експериментів при постійному тиску проводиться графічна обробка результатів з метою отримання прямих ліній в координатах, підібраних таким чином, щоб відображалась залежність між двома змінними, тоді як інші параметри повинні залишатися постійними, на підставі чого робиться висновок про механізм фільтрування.

Відомо чотири випадки забруднення фільтрів домішками, що присутні в воді [14]:

– фільтрування із закупорюванням кожної пори однією частинкою за рівнянням:

$$J_w = J_0 - k_1 \cdot q; \quad (1)$$

– фільтрування із поступовим закупорюванням кожної пори багатьма частинками; випадок описується рівнянням:

$$q = 1/J_0 + k_2 \cdot q; \quad (2)$$

– фільтрування за проміжним механізмом, якому відповідає рівняння:

$$1/J_w = 1/J_0 + k_3 \cdot q; \quad (3)$$

– фільтрування із утворенням осаду на поверхні фільтра (рівняння (4)):

$$q = 1/J_w + k_4 \cdot q; \quad (4)$$

де J_w та J_0 – об'ємний потік відповідно в будь-який проміжок часу і на початку процесу;

q – об'єм фільтрату, який пройшов через одиницю площі;

k_1 – k_4 – постійні фільтрування, що характеризують інтенсивність зменшення швидкості фільтрування із збільшенням кількості відфільтрованої води та визначаються як тангенс кута нахилу відповідної прямої до осі абсцис.

Проведені розрахунки показали, що в усіх трьох випадках спостерігались як стадія закупорювання пір (рівняння (2)), так і стадія осадоутворення на поверхні МФ (рівняння (4)), яка починалась після перехідної стадії (рівняння (3)). Але, якщо утворення осаду на поверхні МФ у випадку фракції 0,4–0,5 мм відбувалось вже через 25,5 хв (рис. 1г), то у випадку фракції 0,16–0,25 мм це спостерігалось лише через 3,3 год (рис. 2г), у випадку фракції $\leq 0,063$ мм – через 3,8 год (рис. 3г), тобто набагато пізніше, ніж у першому випадку. До того ж у двох останніх випадках утворений шар глауконіту був порушений (рис. 2б і 3б), і питома продуктивність знижувалась не зупиняючись більш, ніж на 70 % (рис. 2а і 3а).

Висновки. Проведені дослідження показали, що глауконіт придатний як мембраноутворювальна добавка при видаленні заліза з водних розчинів, але з трьох досліджених фракцій – 0,4–0,5, 0,16–0,25 і $\leq 0,063$ мм використана може бути з цією метою тільки фракція 0,4–0,5 мм. Вміст заліза в пермеаті в цьому випадку становить 0,05 мг/дм³, що значно нижче за регламентовану норму (0,2 мг/дм³).

Список літератури

1. Iron in drinking water. Geneva: World Health Organization, 2003. 9 p.
2. Мировые водные технологии. <http://wwtec/ru/index.php?id=216>.
3. Рахманин Ю.А., Красовский Г.Н., Егорова Н.А., Михайлова Р.И. 100 лет законодательного регулирования качества питьевой воды. Ретроспектива, современное состояние и перспективы. *Гигиена и санитария*. 2014. № 93 (2). С. 5–18.
4. Борзунова Е.А., Кузьмин С.В., Акрамов Р.Л., Киямова Е.Л. Оценка влияния качества питьевой воды на здоровье населения. *Гигиена и санитария*. 2007. № 86 (3). С. 32–34.
5. Андрианов А.П., Спицов Д.В., Первов А.Г., Юрчевский Е.Б. Мембранные методы очистки поверхностных вод. *Водоснабжение и санитарная техника*. 2009. № 7. С. 29–37.
6. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов, в 2-х кн.: Часть 2. Массообменные процессы и аппараты. Москва: Химия, 2002. 368 с.
7. Balakina M., Seminska O., Pischay I., Remez S. Obtaining environmentally safe microfilters and their use for deferrization of artesian water. *Slovak international scientific journal*. 2022. № 63. P. 4–7.
8. ГОСТ 4011–72. Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа (с Изменениями N 1, 2). Москва: ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ", 2010. Дата введения 1974 г.
9. ДСТУ ISO7027:2003 Якість води. Визначення каламутності. Київ: Держспоживстандарт України, 2004. 14 с.
10. Таныгина Е.Д. Применение глауконита и его дисперсный состав. *Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки*. 2013. Т. 18, № 3. С. 1011–1014.
11. Вигдорович В.И., Морщинуна И.В., Цыганкова Л.Е. Сорбция глауконитом ГБМО катионов кальция (II). *Вестник ТГУ*. 2013. Т.18. Вып. 6. С. 3182–3185.
12. Тарасевич Ю.И., Марцин И.И. Влияние кислотной обработки на строение и адсорбционные свойства глауконита. *Украинский химический журнал*. 1982. Т. 48, № 5. С. 468–471.
13. ДСТУ 7525: 2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. 25 с.
14. Начинкин О.И. Полимерные микрофильтры. Москва.: Химия. 1985. 216 с.